

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 8: a sus antecedentes.

Al escrito folio 11: a lo principal, estése a lo que se resolverá; al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja sólo procede en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución y siempre que no sean susceptibles de ningún otro recurso, sea ordinario o extraordinario.

Segundo: Que la resolución que se impugna en estos antecedentes es aquella que rechazó una reposición en contra de aquella que dispuso rendir fianza de resultas por \$500.000, la que no participa de la naturaleza jurídica antes indicada, razón suficiente para declarar inadmisibile el recurso intentado en autos.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, a lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara **inadmisibile** el recurso de queja interpuesto.

Al primer otrosí: a sus antecedentes.

Al segundo y tercer otrosíes: estese a lo resuelto.

Al cuarto otrosí: téngase presente.

Regístrese y archívese.

Rol N°21.198-26

RSXPCEHGDSX

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

